

6、*Plant Physiol* 浙大金崇伟 NMT 发现 NRT1.1 调节 K⁺ 吸收和分配促植物在低 K⁺ 胁迫下生长，为 NRT1.1 氮高效功能分析提供关键数据

通讯作者：浙江大学 金崇伟

所用 NMT 设备：NMT 养分高效机制分析仪

研究发现在低 K⁺ 培养基上预培养的植物与在 K⁺ 充足的培养基上预培养的植物相比，三个根区的 NO₃⁻ 净吸收速率均更高。

为了了解 NRT1.1 在根系 K⁺ 吸收中的作用，研究使用 NMT 系统检测了植物根系的 K⁺ 流速，发现在 2.0 和 0.05 mM K⁺ 培养基中，*nrt1.1-1* 和 *chl1-5* 突变体根系伸长区和成熟区的 K⁺ 净吸收速率均低于 Col-0 植株的 50%。相比之下，植物根系分生区净 K⁺ 吸收速率没有显著差异（图 B, C）。结果表明伸长区和成熟区是 NRT1.1 与根细胞 K⁺ 吸收相关的靶区域。

扫码查看本文详细报道

doi:10.5281/zenodo.8437253